

DANAS SA PAG-AARAL NG MGA MARISTANG MAG-AARAL NA LUMAKI SA PANGANGALAGA NG SINGLE-PARENT

Deborah Jireh S. Tano, Lou Zoe Beatrice C. Bañares, Stacey Latrina B. Llido,
Riadel B. Delos Reyes, Enzo Miguel M. Rodil, Curt O-ren J. Delfin,
Hans Nathan T. Balolong, Eric S. Dasmarias
Ralph G. Bansawan, LPT

*Senior High School Department, Notre Dame of Marbel University IBED,
City of Koronadal, South Cotabato, Region 12, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15101456>

ABSTRACT

Sa masalimuot na tanikala ng kasalukuyang lipunan, ang mga mag-aaral mula sa mga pamilyang may iisang magulang ay madalas hinaharap ang iba't ibang hamon sa larangan ng edukasyon. Ang mga sagabal tulad ng pinansiyal at emosyonal na kahirapan ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa mga anak na daragdag sa hamong kanilang kinakaharap. Ang pananaliksik na ito ay sinasagot ang suliraning hamon at kaparaanan sa pag-aaral ng mga mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng single-parent. Interview ang paraang ginamit upang makalap ang kinakailangan datos. Mala-estrukturadong gabay na tanong naman ang estilo ng talatanungan at inalisa ang datos batay sa thematic analysis ni Creswell (2007). Ipinakita sa resulta na ang mga hamong kinakaharap ng mga mag-aaral ay karagdagangresponsibilidad, pamamahala sa oras, kakulangan ng atensyon mula sa magulang, at pinansiyal na pangangailangan. Ngunit mayroon ring iba't ibang kaparaanan o pagtugon na isinasagawa ng mga mag-aaral upang harapin ang mga hamong ito at pagbutihin ang pag-aaral. Kabilag na rito ang pagkilala sa hamon upang agad na mahanapan ng solusyon, assistance o tulong mula sa ibang tao, at sariling sikap. Batay rito, masasabi na sa kabila ng mga tulong na iginagawad sa mga pamilyang may single-parent, hindi pa rin nawawala ang mga kahirapang kanilang kinakaharap na nagdulot ng mga hamon sa pag-aaral ng mga mag-aaral, humahadlang sa kanilang akademikong tagumpay.

Keywords: *single-parent; hamon; tugon; pag-aaral; maristang mag-aaral*

INTRODUCTION

Sa masalimuot na tanikala ng kasalukuyang lipunan, ang mga mag-aaral mula sa mga pamilyang may iisang magulang ay madalas hinaharap ang iba't ibang hamon sa larangan ng edukasyon. Ang kakaibang oras ng kanilang mga magulang, isang pangunahing aspekto ng pagiging solong magulang, ay maaaring magdulot ng malaking hadlang sa pagkakaroon ng maayos na suporta sa kanilang pag-aaral, na maaaring humadlang sa kanilang kakayahan na matagumpay na harapin ang kanilang mga gawain sa paaralan. Ang kakulangan sa pinansiyal na kayamanan, isa pang malaking sagabal, ay maaaring magbawas sa kanilang kakayahan na makakuha ng mahahalagang kagamitang pang-edukasyon, mga ekstrakurikular na aktibidad, at karagdagang tulong sa kanilang pag-aaral sa labas ng silid-aralan, na nagpapahirap sa kanilang mga pagsubok.

Dagdag pa rito, ang emosyonal na pasanin ng pagiging single-parent ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa kalagayan ng isang mag-aaral. Ang kawalan ng kalahating magulang ay maaaring makaapekto sa kaniyang kalusugan sa isipan, maaaring humantong sa kawalan ng atensiyon, kawalan ng motibasyon, at kakulangan sa tapang sa harap ng akademikong hamon. Ang mga muling hinugot na hamong ito ay nagtutulak para sa isang pang-akademikong suportang handa at buong pag-unawa upang malunasan ang kakaibang mga suliranin na kinakaharap araw-araw ng mga mag-aaral mula sa mga pamilyang may isang magulang sa kanilang pagtatangkang makamtan ang tagumpay sa larangan ng edukasyon.

Ang kakulangan ng financial resources, isang pangkaraniwang isyu sa mga pamilyang na merong isang magulang, ay nagiging balakid sa pagkuha ng mga mahahalagang kagamitan at pag-aces sa mga kaganapan sa paaralan. Ito'y maaaring magresulta sa mas mababang kalidad ng edukasyon, na maaaring maging hadlang sa kanilang pangarap na umangat sa larangan ng akademiks. Sa harap ng mga pagkakataong ito, isang tiyak na suportang pang-akademiko at pinansiyal mula sa paaralan at pamahalaan ay mahalaga upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na mahirapang sumuong sa hamon ng edukasyon na may iisang magulang lamang.

Minsan, maaaring kailangan ng isang single-parent na magtrabaho ng mas mahabang oras upang maipon ang kailangan, kaya mas kaunti ang oras at enerhiya nila upang tulungan ang kanilang mga anak sa kanilang mga takdang-aralin. Kung ang bata rin ay nagtatrabaho upang makatulong sa pagbabayad ng mga gastusin, nagbibigay ito sa kanila ng mas kaunting oras upang gastusin sa kanilang mga gawain sa paaralan. Ang kakulangan sa pera ay isa rin sa mga salik na maaaring makaapekto sa edukasyon ng isang bata dahil sa kasalukuyang panahon, ang kasalukuyang sistema ng edukasyon ay lubhang partikular sa mga ekstrakurikular na aktibidad at pakikilahok sa komunidad, lalo

na pagdating sa pagpasok sa kolehiyo. Ngunit ang mga gastusin na kasali ay maaaring pigilan ang mga bata na pinalaki ng single-parent sa pakikilahok.

Mga Kaugnay na Pag-aaral

Ang magulang ay kritikal na bahagi ng pag-unlad ng kabataan sa kanilang aspeto sa lipunan at akademiko. Ito ay naglalarawan ng pagmamahal, pangangalaga, at patnubay sa kanilang pag-unlad. Ang pagiging single-parent sa isang bata ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kaniyang paglaki. Ayon kay Kramer (2019) ang Estados Unidos ay may pinakamataas na rate ng mga bata na naninirahan sa mga bahay na may single-parent, kung saan halos kalahati ng mga bata sa ilalim ng 18 taong gulang ay kasama ang isang magulang lamang na walang ibang adulto (23%). Ang mga bata sa mga bahay na may single-parent ay mas madalas na may mas mababang marka kumpara sa mga bata sa mga bahay na may dalawang magulang. Ayon kay Kearney (2023), mas mataas ang tsansa na magtagumpay sa aspeto ng ugali, akademiko, trabaho, at adultong buhay ang mga bata na lumaki sa isang tahanan na may dalawang magulang.

Ang mga bata sa mga pamilyang may nag-iisang magulang ay mas malamang na huminto sa mataas na paaralan. Isinasaad sa “Child well-being” (2023) na ang mga bata ay may mataas na potensiyal ng negatibong resulta ng edukasyon kabilang na rito ang paghihinto sa pag-aaral. Ang mga potensiyal na traumatikong pangyayaring iniisip, ang pagkakalantad sa pagkagambala sa pisikal at mental na kalusugan, edukasyon at iba pang buhay ng isang bata. Sa paglaki ng bata sa iba't ibang uri ng tahanan kumpara sa karaniwang istraktura ng mga anak, ginagawan ng paraan ng lahat ng miyembro ng pamilya ang pagsasayaas dito. Ayon kay Diez (2018) tinatayang 3 milyon ang mga pamilyang Pilipino na may iisang magulang.

Sa lokal na pag-aaral na isinagawa ni Bresenio at Salapa (2023) sa mga single-parent ng Davao Water District, siyam na bata ay naninirahan lamang sa tahananang may iisang magulang sa loob ng ilang taon. Binanggit pa ng pag-aaral ang pagkakaroon ng mga problema sa pinansya, at kung saan madalas ang pagkakasakit ng mga bata at ang pagiging late o absent sa mga araw ng klase. Ang mga hamong ito ay nagdulot ng kahirapan sa kanilang tagumpay sa akademika. Ang mga magulang na may mga problema sa pinansya ay nahihirapang suportahan ang edukasyon ng kanilang mga anak. Ang pag-aaral ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng partikular na lokasyon at layunin nitong suriin ang epekto ng pakikiisa ng mga magulang at mga paghihirap ng mga mag-aaral sa tagumpay sa akademika sa lokal na konteksto.

Ayon kay Watt (2019), ang kakulangan ng pangalawang magulang ay patuloy na nagdulot ng epekto sa mga mag-aaral, na nakakaapekto sa kanilang kakayahang harapin nang epektibo ang mga akademikong hamon. Sa kasalukuyang panahon, ang kinikilalang mga stressor sa sikolohiya sa mga pamilyang may iisang magulang ay nag-aambag sa mga pagsubok ng mga mag-aaral sa pagtutok, dumadagdag sa panganib ng mga problemang akademiko at mas mataas na posibilidad ng pag-atras. Ang pagtanggap sa mga matagalang hamong ito ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng makabagong

mga interbensyon upang suportahan ang tagumpay sa akademiko ng mga mag-aaral na nahaharap sa ganitong mga isyu.

Suliranin ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay nilayong ilarawan ang mga danas sa pag-aaral ng mga maristang mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng single-parent.

Nasagot nito ang sumusunod na tanong:

1. Ano ang mga hamong kinakaharap sa pag-aaral ng mga maristang mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng single-parent?; at
2. Ano ang mga tugon upang mapagtagumpayan ang mga natukoy na hamon?

Teoretikal na Batayan

Layunin ng pag-aaral na ito na galugarin ang mga hamon at kaparaanan ng pagharap na nararanasan ng mga mag-aaral na lumalaki sa mga sambahayan na may single-parent at kung paano nakakaimpluwensya ang mga salik na ito sa kanilang akademikong pagganap. Upang makamit ang layuning ito, ang pag-aaral ay sumisid sa teorya ng labeling ni Becker na magbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa kung paano ang mga persepsyon at label ng lipunan ay maaaring maka-impluwensya sa mga akademikong kinalabasan ng mga mag-aaral na ito.

Attachment Theory

Si John Bowlby, isang sikologo mula sa Britanya, ang nagpasimula ng teorya ng attachment, na nakatuon sa mga emosyonal na ugnayan na nabubuo ng mga indibidwal sa kanilang mga tagapag-alaga, na nakakaapekto sa kanilang mga relasyon sa buong buhay. Ang teoryang ito ay nagsasaliksik ng pagkabalisa at pagkabahala na nararanasan ng mga bata kapag nahiwalay sa kanilang pangunahing tagapag-alaga, na nagbibigay-diin kung paano naiimpluwensiyahan ng maagang koneksyon ang mga relasyon sa hinaharap. Ang teorya ng attachment ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay likas na naghahanap ng koneksyon, at ang maagang karanasan sa pag-aalaga ay nakakaapekto sa mga istruktura ng attachment sa buong buhay, ayon kay Cherry (2023). Ayon kay Bowlby, ang secure base theory ay nagtatampok kung gaano kahalaga para sa mga bata na magkaroon ng isang malakas na kaugnayan sa kanilang mga tagapag-alaga upang lumaki nang may malusog na emosyonal at panlipunang pag-unlad. Umaasa ang mga bata sa kanilang pangunahing tagapag-alaga bilang isang lugar ng seguridad para sa pagsasaliksik at naghahanap ng kaginhawahan sa oras ng pagkabalisa, na naglalatag ng pundasyon para sa emosyonal na seguridad at katatagan, ayon kay Cherry (2024). Sa mga sambahayan na may isang magulang na kulang sa isang ligtas na seguridad, maaaring magkaroon ng mga suliranin sa regulasyon ng emosyon ang mga bata, na nakakahadlang sa kanilang pagtutok sa akademiko at pagkakamit dahil sa mas mataas na antas ng pangamba at damdamin ng kawalan ng seguridad at pagkabalisa. Ang

kawalan ng isang ligtas na seguridad ay maaaring dagdagan ang mga hamon, na lalong sumisira sa pagganap sa akademiko at kabuuang kagalingan ng mga bata.

Family System Theory

Si Murray Bowen, ayon kay Marquis-Brideau et al. (2023), ay nagtalakay ng teorya ng sistemang pampamilya, na nagtuturing sa pamilya bilang isang komplikadong sistema ng lipunan kung saan ang mga miyembro ay nakikipag-ugnayan upang baguhin ang ugali ng bawat isa. Sa halip na magtuon sa indibidwal na elemento, itinuturing ng teoryang ito ang pamilya bilang isang sistema ng magkakaugnay na indibidwal, na nagmumungkahi na ang mga pagbabago sa isang aspeto ng sistema (tulad ng pagkawala ng isang magulang) ay maaaring makaapekto sa pag-andar ng buong yunit ng pamilya, na nagdudulot ng epekto sa paglaki at pag-unlad ng bata. Bagaman kadalasang nagtutoun ang mga interbensyon sa relasyon ng magulang at anak upang itaguyod ang pagbabago ng ugali sa mga bata, maaaring mas epektibo na tumutok sa pamilya bilang isang magkakaisang yunit. Ayon kay Murray Bowen, na tinukoy ni Drew (2023), ang teorya ng sistemang pampamilya ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa sa ugali ng tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagitan ng mgw tao na mga interaksyon sa loob ng pamilya. Bilang isang emosyonal na yunit, inaasahan na ang anumang pagbabago sa isang miyembro ng pamilya ay magiging epektibo sa buong sistema, na maaaring magdulot ng pagbabago sa iba. Ang pag-aapply ng Teorya ng Sistemang Pampamilya sa mga mag-aaral na nabubuhay sa mga pamilyang may isang magulang lamang ay nangangailangan ng pagsusuri kung paano hinihikayat ng dinamika ng pamilya ang tagumpay sa edukasyon ng bata. Ang pagkawala ng ikalawang magulang ay maaaring maglimita sa mga mapagkukunan, oras, at emosyonal na suporta na mahalaga para sa edukasyon ng bata. Bukod dito, ang kalidad ng relasyon ng nag-iisang magulang at anak ay maaaring magdulot ng malaking impluwensiya sa motibasyon, ugali, at tagumpay sa akademiko ng bata.

Social Learning Theory

Ang Social learning theory, na binuo ng kilalang propesor sa sikolohiya mula sa Stanford na si Albert Bandura ayon kay Vinney (2019), ay nag-aalok ng isang komprehensibong balangkas para maunawaan ang aktibong interaksyon sa pagitan ng mga indibidwal at kanilang kapaligiran. Partikular, binibigyang-diin ng teorya ang kahalagahan ng mga proseso ng pag-iisip ng indibidwal at panlipunang pag-aaral sa pagpapabago ng kilos. Ang pananaw na ito ay sumasaliksik sa mga paraan kung paano natututo at nag-aadapt ang mga indibidwal sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pakikisalamuha, at paggaya sa iba. Sa konteksto ng paglaki sa ilalim ng single parent, sinusuri nito kung ang teorya ay naglalayong magmasid at gayahin ang mga kilos, damdamin, at pag-uugali ng iba. Kaya't, ito ay nakatuon sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri at pagsasaliksik. Ang mga bata ay nag-uumpisa sa kanilang unang pakikitungo sa kanilang pamilya, sinusubaybayan at natututo mula sa mga kilos ng mga tagapag-alaga. Sa single parenting, ang bata ay mayroon lamang isang magulang na tinitingnan at ginagaya ang mga kilos nito. Natututo ang mga bata ng mga kilos mula sa kanilang pamilya. Kung ang mga magulang ay hindi responsable sa ilang paraan, ang

bata ay matututong gawin ang pareho. Samakatuwid, ang positibong resulta ay maaaring makamit lamang kung ipinapakita ng mga magulang ang uri ng pag-uugali na nais nilang matutuhan ng kanilang mga anak.

Saklaw at Delimitasyon

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa mula Pebrero hanggang Mayo 2024 sa isang pribadong katolikong institusyon sa Lungsod ng Koronadal, South Cotabato. Sinasakop nito ang ikalawang semestre ng taong 2023-2024. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon lamang sa paglarawan sa mga danas ng mga mag-aaral ng NDMU-IBED SHS na lumaki sa pangangalaga ng single-parent.

Sinasaklaw nito ang mga hamon na kinakaharap at mga tugon ng mga maristang mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng single-parents. Partikular sa pagsusuri ng hamon at kaparaanan sa kanilang pagganap sa pag-aaral at kabuuang buhay bilang estudyante. Hindi nito tinatalakay ang mga karanasan tungkol sa mga sakit sa kaisipan, pagliban sa paaralan, pagiging pasaway, at iba pang mga kaso na labas sa hamon at kaparaanan ng mga mag-aaral.

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay nilayong alamin ang mga danas ng mga maristang mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng *single-parent*. Itinatalakay sa seksiyong ito ang ginawa at hakbang na sinunod, ang kabuoang disenyo ng pananaliksik hanggang sa mga etikang isinaalang-alang upang makamit ang layunin ng pananaliksik.

Disenyo ng Pananaliksik

Ang disenyo ng pananaliksik na ginamit ay deskriptibong-kwalitatibong disenyo. Ayon kay Brannan et al. (2022), ang disenyong ito ay naglalayong mananaliksik ng detalyado at deskriptibong impormasyon tungkol sa mga karanasan, pananaw, at konteksto ng mga respondente na makatutulong sa mga mananaliksik na makalap ang kakailanganing datos upang makamit ang mga layunin ng pananaliksik.

Lokal ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa isang pribadong katolikong institusyon sa lungsod ng Koronadal, Timog Cotabato. Ang lokasyon ito ay pinili dahil ang mga kalahok sa pananaliksik ay eksklusibong nag-aaral sa napiling institusyon. Bukod pa rito, ang institusyon ay kilala sa kanilang PAASCU *accreditation* sa ikatlong antas. Dahil dito,

maaring magdulot ng presyon at *stress* sa mga mga-aaral dahil sa mataas na pamantayan ng akademiko at bigat ng mga gawain.

Kalahok ng Pag-aaral

Ang mga naging kalahok ng pag-aaral na ito ay mga mag-aaral na kasalukuyang nag-aaral sa NDMU-IBED Senior High School Department. Ang mga kalahok ay naninirahan sa ilalim ng pangangalaga ng *single-parent*. Anim (6) na mag-aaral ang naging kalahok ng pananaliksik na ito dahil ayon sa *thematic analysis* ni Creswell na inilalahad nina Fugar at Potts (2015), ito ang nirerekomendang bilang ng respondente para sa *interview*.

Sampling Teknik

Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay pinili ayon sa purposibong sampling teknik, isang *non-probability sampling technique*. Sa pamamagitan ng teknik na ito, maingat na pinili ang mga kalahok batay sa pagpapalagay na sila ay may karanasan sa paglaki sa ilalim ng pangangalaga ng *single-parent* at makabibigay ng sapat na kinakailangang datos para makamit ang layunin ng pananaliksik.

Instrumento ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng mga gabay na katanungan upang maalam ang mga danas ng mga mag-aaral ng NDMU-IBED SHS na lumaki sa pangangalaga ng *single-parent*. Ginamit ng pananaliksik na ito ang isang mala-estrukturadong gabay na tanong upang masagutang ang nilalayong alamin ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito. Ang mala-estrukturadong gabay na tanong ay isang kwalitatibong instrumento na kung saan bukod sa mga nakalaang katanungan ay maaring magbigay ng karagdagang katanungan ang mga mananaliksik para sa mas malinaw na pag-iintindi ng mga kasagutan ng bawat respondente.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Una sa lahat, isang sulat na naglalaman ng impormasyon at layunin ng pananaliksik ay iniharap sa administrasyon ng paaralan upang maaprubahan. Kasunod sa pag-aapubra sa pagsagawa ng pananaliksik, ang sulat ng pahintulot na naglalaman ng imbitasyon sa pakikilahok ay ibinigay sa mga napiling kalahok. Ang susunod na ginawa ay pakikipanayam na sa mga kalahok, at itinala ang mga nakuhang impormasyon. Panghuli, sinuri ang impormasyon at binigyang kahulugan upang masagutan ang mga katanungang nilalayong sagutan ng pananaliksik.

Pag-aanalisa ng Datos

Ang mga nakalap na datos ay inalisa gamit ang *thematic analysis* ni Creswell (2007). Ito ay isang sistematikong proseso na ginagamit upang lubusang unawain ang datos na nakalap kung saan ang mga espisipikong pahayag ay inaanalisa at

kinakategorya sa iba't ibang tema na magrerepresenta ng mga kasagutan sa mga suliranin na nilayong sagutan.

RESULTS AND DISCUSSION

Tatalakayin sa seksiyong ito ang mga temang nasuri mula sa mga nakalap na datos. Direktang sinasagot nito ang layunin ng pag-aaral ukol sa mga hamong kinakaharap ng mga maristang mag-aaral at kanilang pagtugon upng mapagtagumpayan ng mga hamong natukoy.

Mga hamong kinakaharap sa pag-aaral ng mga mag-aaral ng NDMU- IBED SHS na lumaki sa pangangalaga ng singleparent

Karagdagang Responsibilidad

Ang isa pang tema na natagpuan ay ang karagdagang responsibilidad. Ang ibig sabihin ng pahayag ng unang kalahok ay naglalahad ng sitwasyon kung saan ang isang estudyante ay may mabigat na responsibilidad sa bahay. Ipinapahayag ng estudyante na ang lahat ng gawain sa bahay ay kanyang sakop dahil ang ina nito ay palaging abala sa trabaho. Dahil dito, umaasa ang kalahok sa sarili upang matutunan at gawin ang mga gawaing bahay. Ipinapakita ng pahayag ang pakiramdam ng mag-aaral na madalas siyang naiwan mag-isa sa bahay, at kinakailangang maging independiyente dahil walang ibang maaasahan na tutulong sa kanya. Ang ibig sabihin naman ng pahayag ng ikatlong kalahok ay ang anak ang siyang namamahala sa pagbabantay sa mga kapatid at sa pagpapatupad ng disiplina sa kanila dahil may karampatang gawain o responsibilidad ang kanilang ina. Sa ganitong sitwasyon, ang responsibilidad sa pag-aalaga at pagdidisiplina ng mga kapatid ay napupunta sa anak, samantalang limitado ang oras at pansin na maaaring ibigay ng ina dahil sa kanyang iba't ibang mga tungkulin o gawain.

Sinabi ng kalahok 1, "Sa mga responsibilities... re..responsibilities gid kay tanan-tanan nga ubra sa balay sakop ko kag ga rely lang gid ko sa sarili ko nga e teach akon sarili kay si mama busy sa work perme so bilin lang ko pirme sa balay."

[Sa mga responsibilidad talaga dahil lahat lahat na gawain sa bahay, sakop ko at umaasa lang talaga ako na turuan sarili ko dahil busy si mama sa work palagi, kaya naiwan lang ako palagi sa bahay.]

Sinabi naman ng kalahok 3, "Ang pag manage bala sa pag bantay sang mga bata kung paano ang pag disiplina kay si mama busy busy gid siya."

[Yung pag manage ng pag bantay sa mga bata at kung paano mag disiplina sa kanila dahil busy si mama].

Ayon kay Manaher (2023), ang karagdagang responsibilidad ay naglalarawan ng pagtanggap ng mga responsibilidad o tungkulin na lampas sa karaniwang trabaho o

inaasahan ng isang tao. Kapag ang isang single parent ay naghihirap o hindi kayang harapin ang kanilang mga responsibilidad, ang bata ang magtataglay ng mga responsibilidad nila. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga anak ang magsasagawa ng mga gawain ng mga matatanda, tulad ng pag-aalaga sa mga kapatid, paghawak ng mga gawaing bahay, at pagsuporta, pagpapayo, o pagtatapat sa kanilang mga magulang. (Chavda & Nisarga, 2023)

Pamamahala sa Oras

Isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng single-parent ay ang pamamahala sa oras. Ayon sa kanilang sinaysay, nahahati ang kanilang oras sa kanilang pag-aaral na nagdudulot ng stress at pressure sa kanila dahil bumababa ang kanilang grado sa paaralan. Ito ay masusuportahan ng pahayag ng ika-unang kalahok:

“Stress kay kag pressure kay dahil sa dalawa nga na ng mas gusto ko pa mag procrastinate kesa sa mag himo sang mga ubra ko...divided ang oras ko subong”

[Stress at pressure dahil sa mas pinipili kong mag procrastinate kaysa gumawa ng mga takdang aralin ko... nahahati ang oras ko sa ngayon]

Ayon kay Perera (2021), ang mga mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng single-parent ay madalas nahihirapan sa pagbalanse ng gawain sa paaralan at sa kanilang tahanan. Ito ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang akademya. Dahil rin sa kakulangan sa oras, maaring mawalan rin ng oras ang magaaral sa kaniyang sarili na maaring magdulot ng negatibong epekto sa kaniyang mental at pisikal na kalusugan.

Kakulangan ng atensiyon mula sa magulang

lilan sa mga kalahok ang naibanggit ang hamon tungkol sa kakulangan ng atensiyon mula sa kanilang mga magulang. Sila ay nadidismaya dahil walang oras ang kanilang mga magulang para pumunta sa mga mahahalagang okasyon sa paaralan. Ito ay masusuportahan ng pahayag ng ika-unang kalahok:

“Disappointment kay nagaisip lang ko pirme nga ako naman isa diri din na mama nga ang iban may ara sang upod nga mama kag ako wala... kung lalo na sa convocation day amo na akon pirme ma dumdumon kay kada saka ko kay wala ko upod nga guardian or parents”

[Pagkadismaya dahil naiisip ko na nag-iisa ako, yung ibang tao may mga kasamang mama pero ako wala... lalo na tuwing convocation hindi ko malilimutan dahil tuwing aakyat ako (sa stage) wala akong kasamang mga magulang.]

Ang hamong ito ay nagmumula sa dalawang tungkulin na kailangang punan ng isang single-parent na kadalasang humahantong sa limitasyon sa kanilang oras at pakikilahok sa mga akademikong at ekstrakurikular na aktibidad ng kanilang mga anak.

Ito ay maaaring magdulot negatibong epekto samental at emosyonal na kalusugan ng isang mag-aaral. Bilang resulta, mas lalo pa itong nagpapahirap sa kanilang mga akademikong na mga hamon (Tao, 2021).

Pinansiyal na pangangailangan

Sa pahayag ng pang-apat na kalahok, ipinapakita dito ang mahalagang pangangailangan ng pera para sa edukasyon. Dahil kulang sa kita ang kanilang pamilya at iisa lang ang trabaho ng ina ng pang-apat na kalahok, hindi pa dumating ang sahod nito, na naging hadlang sa pagbili ng mga kailangan sa paaralan. Kaya naman, hindi nabili ng pang-apat na kalahok ang mga kinakailangan niyang gamit, na nagdulot ng problema sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pagtatanghal sa paaralan.

Sinabi ng kalahok 4, “Kinahanglan na gid ang kwarta para sa school requirements ko galing... kulang kulang kami sa kwarta sato kay... isa lang man trabaho ni mama so-wala pa nag-abot ang iya nga sahod sato so... na-affect gawa ang akong nga mga performances sato kay way ko nabili ang requirements ko then like that.”

[Kailangan na talaga yung pera para sa mga kinakailangan sa paaralan pero kulang talaga kami ng pera noon dahil isa lang naman trabaho ni mama at hindi pa dumating ang sahod niya noon kaya medyo naapektohan ang mga aktibidad ko sa paaralan kasi hindi ko nabili ang mga kinakailangan ko.]

Karamihan sa mga pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga bata na pinalaki sa ilalim ng single parent ay mas may posibilidad na maranasan ang kahirapan sa pinansyal. (What Are the Effects on Children of Single Parents?, 2023). Ang mga gastusin na kailangan mong gastusin upang magkaroon ng kakayahan na mabuhay at magtrabaho ay kilala bilang mga pangangailangang pinansiyal. Ito ang mga patuloy na gastos na tiyak na maglalabas ng isang malaking bahagi ng iyong kita. (Neidel, 2024). Ayon kay Logarta (2022), ang mas mababang kita ay isang karaniwang suliranin sa mga single parent. Mahirap ang pagpapalaki ng mga anak, lalo na sa mga pamilyang may iisang kita lamang, dahil ang pagpapalaki ng mga anak ay magastos.

Nagbigay si Fotoh (2021) ng partikular na mga paliwanag kung paano nakakaapekto ang single parenting sa akademikong pagganap ng mga bata, na itinuturo na ang karamihan sa mga single parent ay walang matatag na pinagkukunan ng kita, madalas na hindi nagbabayad ng matrikula ng kanilang mga anak sa oras, at hindi naibigay ang karamihan sa mga gamit sa paaralan (mga aklat, backpack, at sapatos).

Mga tugon para mapagtagumpayan ang natukoy na mga hamon

Pagkilala sa Hamon

Ayon sa partisipante mahalaga na harapin ang mga hamon nang may tapang at determinasyon. Hindi dapat tayo mag-atubiling humarap sa ano mang sitwasyon, ano man ang maging resulta o kahihinatnan nito. Sa pamamagitan ng pagiging matatag at determinado, tayo ay nagiging handa na harapin ang ano mang uri ng pagsubok na

maaaring dumating sa buhay ng bawat isa. Ito ay nagbibigay ng lakas at kumpiyansa na malagpasan ang ano mang mga pagsubok at hamon na kakaharapin.

"Just face it like when you-what- uhh...no matter g- good or bad the outcome or consequence."

[Harapin mo lang, Maganda man o hindi ang kalalabasan]

Ang mga mag-aaral sa mga pamilyang may iisang magulang ay maaaring makaranas ng kakulangan, pagkakait o hindi mabigyan ng mga karapatan, at mas malantad sa masasamang pag-uugali at maging mahina sa pag-aaral. Ang epekto ng mga pamilyang may iisang magulang sa pag-aaral ng bata ay nagpapakita na ang mga batang lumalaki sa ganitong mga tahanan ay maaaring hindi maabot ang kanilang buong potensyal sa paaralan. Ang lahat ng mga aspektong ito ay naglalalatag ng malinaw na larawan kung paano ang pagiging bahagi ng isang pamilyang may iisang magulang ay maaaring makaapekto sa isang bata. Mahalagang kilalanin ang mga hamong ito upang makahanap ng mga solusyon at suporta na makakatulong sa mga single parent at kanilang mga anak na maabot ang kanilang buong potensyal at magkaroon ng mas magandang kinabukasan (Amato, 2016).

Suportang Pinansiyal

Ayon sa kalahok na sa pamamagitan ng tulong ng mga tiyahin, hindi lamang nabibigyang-lakas ng loob ang bawat miyembro ng pamilya, kundi nabibigyan din sila ng pag-asa at kapanatagan sa panahon ng pangangailangan

"Mga tita ko, n-na help nila ko sa financial issue kay kung sa exam, magsukot na bala sa SOA ga utang si mama dira sa ila tapos para mabaydan lang, ti ga help man sa-willing man sila."

[Mga tita ko, natutulungan nila ako sa pinansiyal na problema dahil tuwing exam, kapag sumisingil na sa SOA (statement of account) humihiram si mama sa kanila ng pera para makabayad, at bukal sa loob naman silang tumutulong.]

Ang suportang panlipunan ay napatunayan na mahalaga sa matagumpay na pag-organisa ng pang-araw-araw na buhay ng mga pamilyang may iisang magulang. Sa konteksto ng mga pamilyang may iisang magulang, ang suportang ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng mga koneksyon at tulong mula sa mga mamamayan upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. Sa pamamagitan ng mga ito, ang mga magulang ay hindi nag-iisa sa kanilang mga responsibilidad at mga hamon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang suportang ito ay nagbibigay hindi lamang ng praktikal na tulong tulad ng pag-aalaga sa mga bata o pinansyal na suporta, kundi pati na rin ng emosyonal na suporta at pakikiramay (Biegel et al., 2021).

Sariling Sikap

Ayon sa mga kalahok na nag-iipon na lamang sila ng sariling pera upang matustusan ang mga pangangailangan sa paaralan. Mayroong tinitipid ang pera upang maka-ipon, at mayroon naming nagtatrabaho upang makakita ng pera.

Ayon kay kalahok 3: “naga-ipon nalang ko para ma... maka amot sa mga amutan”

[Nag-iipon na lamang ako para makapagbigay sa mga babayarin]

Sinabi rin ng kalahok 6 na, “gahimo kami sang mga reviewers... tapos gina- haha gina-ano ginabaligya para makakwa kami sang kwarta”

[Gumagawa ako ng mga reviewers at binebenta upang makakita ng pera]

Ang mga batang lumaki sa pangangalaga ng single-parent ay inaasahan mas nakakaranas ng hamong pinansiyal (What Are the Effects on Children of Single Parents?, 2023). Dulot ng hamong ito ay kakapusan ng magulang upang matustusan ang ibang pangangailangan ng mga anak sap ag-aaral. Nang dahil dito, kinakailangan ng mga mag-aaral na mag-isip ng mga alternatibong pamamaraan upang matugunan ang mga pangangailangan tulad na lamang ng pagsasariling sikap. Isang paraan upang makaipon ng pera ay ang pagtatrabaho at pag-iipon. Sa pagtatrabaho ay kumikita ang mag-aaral ng karagdagang badyet na siyang ginagamit upang makabili ng mga gamit pampaaralan. Ang pag-iipon naman ay isang paraan kung saan tinitipid ng mag-aaral ang per ana mayroon siya upang gamitin itong pambili ng mga kailangan sa pag-aaral.

Pagdalumad

Ipinapakita sa balangkas na ito ang mga danas nan ais alamin at ilarawan ng pananaliksik. Ang balangkas ay isinaayos sa paraang nakalahad dito ang mga temang nasuri mula sa mga nakalap na datos sa mga kalahok ukol sa kanilang mga hamong kinakaharap sa pag-aaral, kabilang dito ang sumusunod; karagdagang responsibilidad kung saan nadaragdagan ang mga responsibilidad ng mag-aaral para matulungan ang kaniyang *single-parent* na nagdudulot sa kakulangan ng pokus sa pag-aaral, pamamahala sa oras kung saan nahihirapan ang mag-aaral sa pamamahala ng kaniyang oras dahil sa kakulangan ng paggabay ng magulang, kakulangan ng atensyon mula sa magulang kung saan dahil sa pagka-abala ng magulang na maghanap buhay upang may pangtustos ay hindi na nabibigyan ng sapat na atensyon ang anak sa mga paaralang aktibidad na nangangailangan ng presensya ng magulang, ang panghuling hamon naman ay hamong pampinansiyal kung saan hindi sapat ang sahod ng isang magulang lamang upang tustusan ang lahat ng pangangailangan ng anak sa pag-aaral.

Figura 1. *Pagdalumat sa Danas sa Pag-aaral ng mga Maristang Mag-aaral na Lumaki sa Pangangalaga ng Single-Parent*

Karagdagan, ipinapakita rin sa balangkas ang mga tugon na isinasagawa ng mga mag-aaral upang mapagtagumpayan ang mga natukoy na hamon, ito ang sumusunod; pagkilala sa hamon o pagtanggap na may mga hamong kinakaharap kaysa takbuhan ang problema upang agad na mahanapan ng solusyon, kasunod nito ang assistance kung saan binibigyan o humihingi ng tulong ang mag-aaral mula sa ibang tao katulad na lamang ng kamag-anak o mga kaibigan upang matustusan ang mga kakulangan ng magulang, panghuli naman ang pagsasariling sikap o paghahanap ng mag-aaral ng paraan katulad na lamang ng pagtatrabaho o pag-iipon upang matustusan ang sariling pangangailangan.

Conclusions

Ang pananaliksik ukol sa mga mag-aaral ng NDMU-IBED SHS na lumaki sa pangangalaga ng single-parent ay nagpakita ng ilang hamon at kaparaanan sa kanilang pag-aaral. Sa aspeto ng hamon, kinikilala ang hamon sa pamamahala sa oras, kakulangan ng atensyon mula sa mga magulang, pinansiyal na pangangailangan, at karagdagang responsabilidad bilang mga pangunahing isyu na hinaharap ng mga mag-aaral na ito. Sa aspeto ng tugon naman, nabanggit ang pagkilala sa mga hamon na kanilang haharapin at ang pagbibigay ng tulong o assistance bilang mga kaparaanan ng mga mag-aaral upang mapagaan ang hamon sa akademya.

Recommendations

Ang pag-aaral na ito ay nagbigay ng mas malalim na pang-unawa sa karanasan ng mga mag-aaral na lumaki sa pangangalaga ng isang single-parent. Ipinapakita nito na bagamat may mga hamon silang kinakaharap, may mga paraan upang matulungan sila sa kanilang paglalakbay sa edukasyon at buhay.

Sa Edukasyon. Mahalaga ang pagkilala na hindi lahat ng mag-aaral ay may parehong sitwasyon sa buhay. Ang mga batang lumalaki sa isang single-parent household ay maaaring makaranas ng emosyonal at akademikong hamon, kaya't dapat silang bigyan ng sapat na suporta sa paaralan. Maaaring makatulong ang mas bukas at sensitibong sistema sa paaralan—tulad ng pagkakaroon ng guidance counseling at mentoring programs—upang masigurong hindi sila nakakaramdam ng panghuhusga at mas lalong nahihikayat na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.

Sa Pamilya. Hindi madali ang pagiging isang single parent. Bukod sa pagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng anak, kailangang gampanan din ang emosyonal at moral na paggabay. Nakakabawas ng bigat sa loob ng isang mag-aaral kung nararamdaman niyang naiintindihan siya at nasusuportahan ng kanyang magulang, gaano man kahirap ang sitwasyon.

Sa Komunidad. Malaki rin ang papel ng komunidad sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga mag-aaral na may ganitong karanasan. Ang mga scholarship, outreach programs, at support groups ay maaaring makatulong upang mabawasan ang bigat ng kanilang sitwasyon at bigyan sila ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap.

Compliance with Ethical Standards

Ang may-akda/mga may-akda ng pag-aaral na ito ay buong pusong sumusunod sa mga etikal na pamantayan ng pananaliksik. Tiniyak na ang lahat ng kalahok ay boluntaryong lumahok matapos makuha ang kanilang malinaw na pahintulot. Ipinagkaloob sa kanila ang karapatang umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang anumang negatibong epekto. Mahigpit na isinulong ang pagiging kumpidensyal at pagkawala ng pagkakakilanlan ng mga kalahok upang mapangalagaan ang kanilang pribadong impormasyon. Dagdag pa rito, tiniyak na walang salungatan ng interes sa

buong proseso ng pananaliksik, at ang kapakanan ng mga kalahok ay lubos na pinangalagaan. Sinunod ang mataas na pamantayan laban sa plagiarism, at isinagawa ang masusing pagsusuri upang maiwasan ang anumang anyo ng pagkiling sa interpretasyon ng mga resulta. Sa wakas, ang lahat ng natuklasan sa pag-aaral na ito ay ginamit lamang para sa layuning pang-akademiko at pang-pananaliksik.

Pagkilala

Una sa lahat, taos-pusong pagkilala ang iniaalay ng mga mananaliksik sa Poong Maykapal sa paggabay at pagbibigay-lakas sa buong proseso ng pananaliksik na ito.

Pangalawa, ipinapaabot ang pasasalamat sa institusyong NDMU-IBED sa walang sawang suporta at pagbibigay ng pagkakataon upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito.

Pangatlo, lubos ang pagpapahalaga sa patnubay at kaalaman na ibinahagi ni G. Ralph Bansawan, ang guro sa Filipino 2 na walang sawang gumabay at nagbigay ng mahalagang kaalaman sa mga mananaliksik.

Higit pa rito, ipinahahayag din ang taos-pusong pasasalamat sa mga may-akda ng iba't ibang kaugnay na pag-aaral, na naging mahalagang sanggunian sa mas malalim na pag-unawa ng paksa at sa pangangalap ng mahalagang datos para sa pananaliksik na ito.

REFERENCES

- Amato, P. R. (2016). Life-span adjustment of children to their parents' divorce. <https://www.semanticscholar.org/paper/Life-span-adjustment-of-children-to-their-parents%27-Amato/609976bf56b2c1ef687f00800f4ef8d3e2cf124a>
- Biegel, N., Neels, K., & Van Den Berg, L. (2021). Uptake of Childcare Arrangements—Grandparental availability and availability of formal childcare. *Social Sciences*, 10(2), 50. <https://doi.org/10.3390/socsci10020050>
- Brannan, J., Tenny, S., M., & Brannan, G. D. (2022, September 18). Qualitative study. StatPearls - NCBI Bookshelf. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/>
- Bresenio, S. & Salapa, A. (2023, July 3). The Multiple Burdens: Navigating experiences of solo parent mothers in Davao City Water District - International Journal of Research and Innovation in Social Science. https://www.rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/the-multiple-burdens-navigating-experiences-of-solo-parent-mothers-in-davao-city-water-district/?fbclid=IwAR3Xwzm_PK02d1EFKzg2fRfzJ8z7gFQ5xvffiol3h9tTh2HcoP27fBu3C2s
- Chavda, K., & Nisarga, V. (2023). Single Parenting: Impact on Child's development. *Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health*, 19(1), 14–20. <https://doi.org/10.1177/09731342231179017>
- Cherry, K (2023, February 22). What is attachment theory? Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/what-is-attachment-theory-2795337>

- Cherry, K. (2024, February 21). What are attachment styles in psychology? - Explore Psychology. Explore Psychology. <https://www.explorepsychology.com/attachment-styles/#:~:text=John%20Bowlby%2C%20one%20of%20the%20earliest%20psychologists%20to,the%20world%20and%20tries%20new%20things.%20More%20items>
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Diez, L. (2018). The Academic Performance of Students from Solo Parent Families of Jesus F. Magsaysay High School- IBA. *International Journal of Science and Research*. https://www.researchgate.net/publication/335812994_The_Academic_Performance_of_Students_from_Solo_Parent_Families_of_Jesus_F_Magsaysay_High_School_IBA
- Drew, C. (2023, September 7). Family Systems Theory: Definition & Examples (2024). Helpful Professor. <https://helpfulprofessor.com/family-systems-theory/>
- Fotoh, A. J. (2021). Single Parenting and its Effects on Students' Academic Performance in Kumba III Municipality, Meme Division, Cameroon. *International Journal of Education, Learning and Development*, 9(1), 30 – 41.
- Kearney, M. S. (2023, September 28). The U.S. economy needs more two parent families. TIME. <https://time.com/6317692/u-s-economy-two-parent-families/>
- Kramer, S. (2021, May 28). U.S. has world's highest rate of children living in single-parent households | Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/12/12/u-s-children-more-likely-than-children-in-other-countries-to-live-with-just-one-parent/?fbclid=IwAR2QT2leBpF76_IVWXduscfX-mI9pKdGhadyxoniEI8UqMaQFAjnH41yk2o
- Logarta, C. (2022, June 3). How does being a single parent family affect our kids? Hello Doctor. <https://hellodoctor.com.ph/parenting/single-parent-family/?fbclid=IwAR0AX05dOYZer2CvomF-KFya7zmsD6BEsxX4PhczyUYBqUjeQViyEMevKX8>
- Manaher, S. (2023, October 13). How To Use "Additional Responsibility" In A Sentence: undefined. The Content Authority. <https://thecontentauthority.com/blog/how-to-use-additional-responsibility-in-a-sentence>
- Marquis-Brideau, C., Bernier, A., Béliveau, M., & Dirks, M. A. (2023b). Family alliance as a developmental antecedent of depressive and anxiety symptoms in early adolescence: Friendship quality as a mediating factor. In *Advances in Child Development and Behavior* (pp. 135–162). <https://doi.org/10.1016/bs.acdb.2022.10.007>
- Neidel, C. (2024, February 26). Needs vs. Wants: How to Budget for Both. NerdWallet. <https://www.nerdwallet.com/article/finance/financial-needs-versus-wants>
- Perera, L. I. S. (2021). Issues and Challenges that Students from Single-Parent Households Face in Their Academic Performance at Senior Secondary Level. *Sliit Journal of Humanities and Sciences/SLIIT Journal of Humanities and Sciences*, 2(1), 60–75. <https://doi.org/10.4038/sjhs.v2i1.40>

- Tao, S., & Lau, E. Y. H. (2021). Coparenting and parental involvement during school transition among Chinese mothers and fathers: Children's school liking as a moderator. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.769416>
- The Annie E. Casey Foundation. (2023, June 23). Child Well-Being in Single-Parent families. https://www.aecf.org/blog/child-well-being-in-single-parent-families?fbclid=IwAR2q5HLV-dZQ0NeqfZeFc-2a-z_-TIDNudOSwZd0C7SIWF1BzBZm7d50LGg
- Vinney, C. (2019, January 20). Social Cognitive Theory: How we learn from the behavior of others. ThoughtCo. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/social-cognitive-theory-4174567>
- Watt, A. (n.d.). Single parent households and the effect on student learning. The Keep. <https://thekeep.eiu.edu/theses/4464/>
- What are the effects on children of single parents? (2023, October 24). EverydayHealth.com. <https://www.everydayhealth.com/kids-health/what-are-effects-on-children-single-parents/>